

4. Хайруллина А.Р. Оценка эффективности управленческих решений в предпринимательстве / А.Р. Хайруллина / Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2018. – № 2 (24). – С. 96-102.

5. Качуляк Г.Г. Критерии и показатели оценки эффективности управленческих решений в предпринимательских структурах / Г.Г. Качуляк / Российское предпринимательство. – 2007. – № 11-2. – С. 25-30.

6. Ховаев С.Ю. Особенности принятия управленческих решений в малом бизнесе / С.Ю. Ховаев / Российское предпринимательство. – 2017. – Т. 18. – № 20. – С. 2951-2964.

УДК
DOI

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

БОЙКО С.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых
услуг и банковского дела, ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

АВЕРКИН Д.С.,

**студент ОП «Бакалавриата»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена анализу эффективности налогового контроля на основе систематизации данных о составе и структуре налоговых поступлений в бюджет и о динамике количества налоговых проверок с учетом дополнительно начисленных платежей. Учтено взаимодействие хозяйствующих субъектов и налогового органа путем выделения факторов, формирующих налоговую дисциплину налогоплательщиков.

***Ключевые слова:** налоговый контроль, налоговая проверка, налоговая дисциплина, эффективность, выемка документов, экспертиза*

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF CONTROL MEASURES BY TAX AUTHORITIES

BOYKO S.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Financial Services and
Banking,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

AVERKIN D.S.,
student of EP «Bachelor»
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the analysis of the effectiveness of tax control based on the systematization of data on the composition and structure of tax revenues to the budget and on the dynamics of the number of tax audits, taking into account additionally accrued payments. The author takes into account the interaction of business entities and tax authorities by highlighting the factors that form the tax discipline of taxpayers.

***Keywords:** tax control, tax audit, tax discipline, efficiency, seizure of documents, examination.*

Постановка задачи. В современных условиях чёткость организации налоговой системы является необходимым условием существования и развития любого государства. От эффективности работы налоговой службы зависит состояние бюджета, а значит, и благосостояние страны в целом. Создание эффективной системы контроля налоговых поступлений в бюджет государства является одной из задач развития социально-экономической политики. Формирование устойчивой финансовой системы невозможно без создания эффективного механизма фискального контроля, обеспечивающего финансовые интересы государства и, в то же время, сохраняющей права налогоплательщиков.

Контрольные мероприятия, проводимые налоговыми органами, являются неотъемлемой частью надзора за выполнением обязательств по уплате налогов в бюджет. Предупреждение и выявление налоговых правонарушений, а также преследование лиц, нарушивших налоговое законодательство является основной целью

налогового контроля. Дальнейшее успешное развитие экономики государства зависит от четкой и грамотной организации работы налоговой службы, а также от эффективности функционирования системы налогового контроля.

Анализ последних исследований и публикаций. Важность обозначенной проблематики, как с теоретической, так и практической стороны, не вызывает сомнения. Именно поэтому научному поиску в сфере налогового контроля и оценки его эффективности посвящены труды многих отечественных ученых, таких как: Александрова Е.А., Арсеньева В.А., Кузьменко В.В., Молодых В.А., Фадеева Н.Ю., Шелегеда Б.Г., Погоржельская Н.В.

Авторы затрагивают вопросы цифровизации налогового контроля, оценки эффективности, проблемы и пути решения, совершенствование механизма налогового контроля в условиях цифровой экономики, а также особенности налогового администрирования в условиях современных вызовов.

Актуальность. Неотъемлемой частью государственного управления экономикой является налоговый контроль, который осуществляется аппаратом специалистов, использующих определенные приемы и методы, включая налоговое стимулирование, которое имеет две стороны – льготы и санкции. Регулирование фискальных отношений направлено на поддержание налоговой дисциплины и стимулирование развития производства. Контрольные мероприятия, проводимые налоговыми органами, касаются правильности исчисления, своевременности и полноты поступления налогов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды от юридических и физических лиц, а начинаются с регистрации налогоплательщиков в налоговых органах.

Цель статьи – обобщение научно-практических материалов в области налогообложения, анализ и оценка эффективности налогового контроля и выделение факторов, формирующих налоговую дисциплину налогоплательщиков.

Изложение основного материала исследования. В системе налогообложения роль налогового контроля сводится к проведению проверок, связанных с финансовыми и налоговыми аспектами деятельности экономических субъектов, а также организация управленческого процесса контроля посредством применения разнообразных форм и методов, направленных на пополнение бюджета налогами и иными обязательными платежами. Финансовый контроль – законодательно регламентированная деятельность специально созданных учреждений контроля и

контролеров-аудиторов за соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины всех экономических субъектов, а также за целесообразностью и эффективностью их финансовых операций [4].

Формы осуществления налогового контроля представлены на рис. 1.

Рис. 1. Формы осуществления налогового контроля [2]

В условиях цифровой экономики одним из факторов, оказывающих влияние на повышение эффективности налоговых поступлений в бюджет, являются методы налогового контроля, решающие определённые задачи, но не способствующие устранению имеющихся проблем: низкий уровень налогового законодательства, налоговой культуры, недоверие плательщиков налогов к налоговым органам, отличительные характеристики налогового менталитета, а также межведомственного взаимодействия [8].

Динамика о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации представлена в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что за рассматриваемый период начиная с 2010 г. доля НДС неуклонно и резко растет вплоть до 2020 г. Доля налога на прибыль организаций также демонстрирует тренд на повышение с 2015 г. в консолидированном бюджете. По итогам 2019 г. видно, что доля НДС в консолидированном бюджете достигла своего пика, а затем начала снижаться. Это обусловлено реформой налогообложения в нефтяной сфере и введением с 2019 г. НДС [8]. Доля налога на прибыль организаций имеет положительную динамику роста, а доля налога на доходы физических лиц остается практически без изменений.

Реформирование налога на добавленную стоимость привело к постепенному росту доли налога в консолидированном бюджете. Доля акцизов и государственных пошлин продолжают неуклонно расти за анализируемый период.

Таблица 1

Состав и структура поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации

Наименование налога	2010 г.		2015 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
	сумма, млрд. руб.	уд. вес, %								
Налог на прибыль организаций	2073,7	21,1	2598,9	21,2	4543,2	22,4	7950,5	35,9	10687,4	36,2
НДФЛ	2261,5	22,9	2807,8	22,9	3956,4	19,5	3966,3	17,9	4638,9	15,7
НДС	1886,5	19,1	2448,5	20,1	4257,9	20,9	4402,2	19,9	5597,8	18,9
Акцизы	893	9,1	1152,7	9,4	1427,5	7,1	1843,7	8,3	1686,9	5,8
НДПИ	2459,4	24,9	3226,8	26,4	6104,4	30,1	3963,1	17,9	6925,5	23,4
Всего	9856,1	100	12234,7	100	20289,4	100	22125,8	100	29536,5	100

Источник: составлено на основе [9]

Информация об изменении количества налоговых проверок за 2010 – 2021 гг. представлена в табл. 2.

Таблица 2

Изменение количества налоговых проверок в 2010 – 2021 гг.

Год	Вид проверки	Количество проверок, ед.	Количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения, ед.	Дополнительно начислено платежей (включая налоговые санкции и пени), тыс. р
2010	Выездная	67 351	66 579	287 178 704
	Камеральная	36 355 622	2 102 662	52 883 130
2015	Выездная	30 662	30 346	267 818 416
	Камеральная	31 932 225	1 948 540	74 233 338
2019	Выездная	9 364	8 988	299 384 757
	Камеральная	62 843 660	2 443 920	37 783 799
2020	Выездная	6 159	5 876	196 412 372
	Камеральная	61 526 223	2 384 775	52 601 486
2021	Выездная	5650	5391	223 039 417
	Камеральная	45 430 369	2 119 276	45 519 187

Источник: составлено на основе [9]

Из табл. 2 видно, что количество камеральных проверок имеет положительную динамику роста с 2015 г., а количество выездных проверок стремительно снижается за анализируемый период,

соответственно снижаются затраты на проведение выездных проверок, к тому же позволяет продуктивно использовать время сотрудников налоговых органов – это положительно влияет на эффективность 1 выездной проверки. Исходя из данных табл. 2, можно определить изменения эффективности выездных и камеральных проверок.

Таким образом, охват налогоплательщиков выездными проверками составляет на сегодняшний день 0,18%, то есть проверяется один налогоплательщик из 1000. При этом результативность выездного налогового контроля остается на стабильно высоком уровне [3]. На одну налоговую проверку приходится 39 млн. руб. дополнительных налоговых поступлений. Применяемые в контрольно-надзорной деятельности аналитические инструменты обеспечили поступление в отчетном году дополнительных платежей в объеме 268,5 млрд. руб., что составляет 40% в общей сумме поступлений, обеспеченных в рамках реализации инструментов налогового контроля.

С целью повышения качества, результативности налогового контроля, улучшения налогового климата, развития методики и совершенствования инструментов налогового контроля, осуществления превентивных мероприятий по предупреждению и предотвращению правонарушений в налоговой сфере необходима непрерывная информатизация и автоматизация налогового администрирования и контроля путём внедрения цифрового документооборота, в том числе создание, хранение и обработка информации с использованием автоматизации процессов [1].

Рост масштабов уклонения от уплаты налогов может поставить под угрозу стратегические, политические и экономические интересы общества. Это обуславливает целесообразность поиска эффективных инструментов предотвращения налоговых правонарушений со стороны хозяйствующих субъектов и населения. Повышение уровня налоговой дисциплины требует со стороны налоговых органов большей открытости их деятельности, повышения эффективности процедур налогового контроля, более активного использования потенциала технологических инноваций в системе налогового контроля [7]. Восприятие налогоплательщиками власти как легитимной также влияет на соблюдение законодательства, поэтому демократические процедуры повышают уровень налоговой

дисциплины. Другие факторы, характеризующие политику государства, также оказываются значимыми [5]:

- наблюдается прямая корреляция между среднелюдовым ВВП и уровнем налоговой дисциплины;
- высокая инфляция, коррупция, неравенство в доходах оказывают негативное влияние на налоговую дисциплину;
- более высокий уровень централизации и сокращение полномочий муниципалитетов снижает уровень налоговой дисциплины.

Основные факторы, формирующие налоговую дисциплину, представлены на рис. 2.

Рис. 2. Факторы, формирующие налоговую дисциплину налогоплательщиков [составлено на основе: 5, 6]

Все детерминанты, влияющие на выбор налогоплательщиком стратегии уклонения от уплаты налогов, можно разделить на две группы [6]:

- факторы рационального выбора, представленные в неоклассических моделях, такие как вероятность проверок и размер дохода;

– факторы, формирующие налоговую дисциплину, начиная от индивидуальных норм и социально-демографических характеристик, заканчивая принятыми стереотипами поведения налогоплательщиков и законодательными факторами.

Из проведенного анализа эволюции взглядов и подходов к изучению поведения налогоплательщиков в контексте уклонения от уплаты налогов следует два важных вывода, первый из которых имеет выраженное практическое значение, а второй – методическое. Так же существуют возможности использования агент-ориентированных моделей для анализа процессов уклонения от уплаты налогов.

Данный подход позволяет сделать модели поведения налогоплательщиков максимально приближенными к реальности, но не позволяет проследить в динамике, как меняются их предпочтения, особенно в результате внешнего воздействия, которое может иметь импульсивный характер [5]. Для преодоления ограничений активно используют агент-ориентированные модели, которые опираются на реалистичные предположения, то есть учитываются поведенческие факторы, важность которых была определена в лабораторных экспериментах, а также позволяет реализовать сложные сетевые взаимодействия, существующие в нелинейных моделях.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Анализ эффективности налогового контроля показал достаточно высокий уровень, что обеспечивается ростом соотношения дополнительных налоговых поступлений в результате проверок. С целью повышения качества и результативности налогового контроля является необходимым наличие единой цифровой информационной среды, в которой отслеживаются документы и все совершаемые с ними операции. В современных условиях важным также является уровень доверия к правительству, который оказывает долгосрочный положительный эффект на принимаемые решения налогоплательщиками. Как результат – эффективная политика государства по противодействию негативному влиянию внешних факторов снижает масштабы уклонения от уплаты налогов и уровень теневой экономики. С помощью предложенного инструментария возможно оценить влияние различных факторов на уклонение от уплаты налогов, проанализировать поведенческие реакции налогоплательщиков, эволюцию их взглядов и отношений друг к

другу и к политике государства, а также исследовать процессы, которые лежат в основе принимаемых решений и реакций на внешние изменения.

Список использованных источников

1. Asadullin A.F. Organization of internal corporate control for the ensure of tax security A.F. Asadullin, U.R. Yunusova // Вестник науки и образования. – 2020. – № 10-4 (88). – С. 30-32.

2. Polinskaya M.V. The role of tax control in the field of personal income tax / M.V. Polinskaya, A.M. Bondar, J.A. Vorobieva // Bulletin of the Academy of Knowledge. – 2020. – No. 1 (36). – Pp. 331-335.

3. Александрова Е.А. Анализ эффективности налогового контроля в российской федерации / Е.А. Александрова, В.М. Царева // Ступени в науку. – 2021. – № 2. – С. 47-52.

4. Арсеньева В.А. Налоговый контроль как часть государственного финансового контроля / В.А. Арсеньева, И.В. Васильева // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2021. – № 2 (129). – С. 7-9.

5. Врабие А.Г. Оценка динамики задолженности по налоговым платежам и сборам в консолидированный бюджет российской федерации / А.Г. Врабие, В.А. Ястребова, Т.Н. Добродомова // Научное обозрение. Экономические науки. – 2021. – № 2. – С. 50-53.

6. Зенцова Е.В. О ходе создания системы контроля, учета и оценки эффективности налоговых расходов // Журнал Бюджет. – 2020. – № 3 (207). – С. 49-53.

7. Кузьменко В.В. Стратегические приоритеты и технологические инновации в укреплении налоговой дисциплины / В.В. Кузьменко, Д.М. Бондарев, В.А. Молодых // Вестник Института дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). Экономические науки. – 2019. – № 1 (49). – С. 41-48.

8. Молодых В.А. Влияние краткосрочных экзогенных шоков на поведение налогоплательщиков и уклонение от уплаты налогов // Journal of Applied Economic Research. – 2021. – Т. 20. № 2. – С. 241-268.

9. Фадеева Н.Ю. Налоговый контроль и оценка его эффективности / Н.Ю. Фадеева, Н.В. Палкина. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2020. – № 21 (311). – С. 195-199.

10. Шелегеда Б.Г. Развитие методических основ налогового администрирования в условиях современных вызовов /

Б.Г. Шелегеда, Н.В. Погоржельская // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 24 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк : ДОНАУИГС, 2021. – 227 с., – С. 211-227.

11. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/req_nalog/.

УДК 330.16:336.02
DOI

ФИСКАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

БОЛДЫРЕВ К.А.,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой торгового дела,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика

В статье обосновываются направления повышения фискальной эффективности налоговой системы Донецкой Народной Республики как одно из основных информационно-факторных условий инновационного устранения причин несогласованности рыночных социально-экономических интересов. Предложена модель повышения фискальной эффективности налоговой системы Донецкой Народной Республики в условиях информационно-цифровой трансформации современной экономики.

Ключевые слова: интерес, социально-экономический интерес, налоговая система, налоговая политика государства, фискальная эффективность

FISCAL EFFICIENCY OF THE TAX SYSTEM IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC INTERESTS

BOLDYREV K.A.,
Doctor of Economics, Professor, Head of the
Department of Trade Affairs,
Lugansk State University named after Vladimir Dahl,
Lugansk, Lugansk People's Republic

The article substantiates the directions of increasing the fiscal efficiency of the tax system of the Donetsk People's Republic as one of the main information and factor conditions for the innovative elimination of the causes of the inconsistency of market socio-economic interests. A model for increasing the fiscal efficiency of the tax system of the Donetsk People's Republic under the